

Gómez Hoyo, M.E.

Agua, tierra y vida. Arquitectura tradicional urbana, condición de pueblo e identidad entre el Medio y el Alto Guadalquivir

Jaén: Diputación provincial de Jaén, 2024

La presente obra *Agua, tierra y vida. Arquitectura tradicional urbana, condición de pueblo e identidad entre el Medio y el Alto Guadalquivir* es fruto de las investigaciones en el ámbito patrimonial llevadas a cabo por su autora, la arquitecta María Esperanza Gómez Hoyo, durante su periodo en el Máster Oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico (Universidad de Sevilla).

El libro se compone de cinco capítulos a lo largo de los cuales encontraremos un análisis crítico del concepto tradicional de patrimonio, con el objetivo de valorar y proteger aquellos elementos que se alejan de lo monumental, pero que son fundamentales para comprender la historia de las comunidades que habitan un territorio y de las relaciones que establecen con él. De esta forma, la arquitectura popular jiennense será su objeto de estudio.

En el primer capítulo se presentan los tres factores que dan título a esta obra y, cuya interconexión justifica la necesidad de este estudio: el agua del río Guadalquivir y la tierra, que determinan el carácter agrícola de la provincia de Jaén y permiten la vida que da lugar a esta arquitectura popular. Asimismo, se plantea el objetivo principal de la investigación, que busca relacionar la olvidada arquitectura popular urbana con la identidad de quienes la habitan. En el capítulo siguiente, se pone el foco en la relación simbiótica entre patrimonio e identidad, y cómo la identidad basada en lo popular se ha desdibujado en las ciudades medias andaluzas, debido a su carácter cada vez más urbano que ha provocado la pérdida de numerosos ejemplos de arquitectura popular. A partir del tercer capítulo encontramos la plasmación del trabajo de campo, mediante el análisis de varias poblaciones de la comarca de la Loma, en busca de la tipología (o la “no-tipología”) de la vivienda popular. Destacan las ciudades de Úbeda y Baeza, reconocidas por la Unesco por su patrimonio monumental, pero sin tener la misma consideración para el resto de arquitecturas. Asimismo, realiza una evolución histórica y un “análisis dual” sobre el territorio y patrimonio del término municipal de Mengíbar, localizado en una posición intermedia entre el Alto y Medio Guadalquivir. En el capítulo número cuatro asistimos a un acercamiento al concepto de arquitectura popular urbana, caracterizada por su irregularidad, la pertenencia a familias de clase media o baja, y su relación con el resto de núcleo urbano, el espacio público, las actividades agropecuarias y el patrimonio inmaterial, algo que se refleja en su materialidad. El municipio de Mengíbar sirve como caso de estudio central, describiendo y representando gráficamente los ejemplos conservados de estas viviendas de forma pormenorizada. En el último capítulo, se reflexiona sobre la pérdida de este tipo de

patrimonio debido, fundamentalmente, a las consecuencias de la industrialización, la globalización o el turismo, sin que exista ninguna normativa de protección. Por ello, la autora crea una propuesta de valorización patrimonial e identitaria que incluiría a estos bienes en la categoría de “lugar de interés etnológico”. Finalmente, se exponen las conclusiones de manera clara y ordenada, sintetizando las ideas y añadiendo un apartado final, que actualiza la relación de bienes a proteger y denuncia la pérdida de algunos de los incluidos durante el proceso de investigación.

En definitiva, el lector se encuentra ante un estudio pertinente que, mediante el uso de un gran desarrollo teórico de conceptos e ideas, la consulta de fuentes históricas de archivo y la ilustración de los datos mediante representaciones gráficas y planimétricas, consigue poner de relevancia la arquitectura popular urbana, como un elemento patrimonial a proteger en tanto en cuanto refleja la evolución histórica y la identidad de sus pobladores.

Irene González Oliva | historiadora

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5782>